

AVTOMOBIL VA TEMIR YO‘LLARI O‘ZARO KESISHMASI HOLATINING XAVFSIZLIGIGA TA‘SIRI

Bo`ronov Shodiyor, Qurbonov Farrux

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14219962>

Annotatsiya. Temir yo‘l kesishmalariga qo‘yiladigan talablar. Avtomobil va temir yo‘llarning o‘zaro kesishmalarida sodir etilgan yo‘l-transport xodisalari tahlili. Temir yo‘l kesishmalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarini nazariy tadqiq qilish Temir yo‘l kesishmalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi. Temir yo‘l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta‘minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish. Ishlab chiqilgan tavsiyalarni texnik iqtisodiy asoslash.

Kalit so‘zlar: Temir yo‘l kesishmalari, yo‘l harakati, xavfsizlik, transport, yo‘l harakati qatnashchilari.

Abstract. Requirements for railway crossings. Analysis of traffic accidents at road and railway intersections. Theoretical study of vehicle movement indicators at railway crossings. Changes in the movement of vehicles at railway crossings. Development of recommendations to improve the level of traffic safety at railway crossings. Feasibility study of the developed recommendations.

Keywords: Railroad crossings, Traffic, safety, transport, road users.

Аннотация. Требования к железнодорожным переездам. Анализ дорожно-транспортных происшествий на автомобильных и железнодорожных перекрестках. Теоретическое исследование показателей движения транспортных средств на железнодорожных переездах. Изменение показателей движения транспортных средств на железнодорожных переездах. Разработка рекомендаций по повышению уровня безопасности движения на железнодорожных переездах. Технико-экономическое обоснование разработанных рекомендаций.

Ключевые слова: Железнодорожные переезды, движение транспорта, безопасность, транспорт, участники дорожного движения.

KIRISH

Hozirda “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ ga qarashli 585 ta temir yo‘l kesishialari mavjud bo‘lib, ulardan 176 tasi qo‘riqlanadigan yo‘l kesishmalaridir. Temir yo‘l kesishmalarida svetoforlar, turli signallar, yo‘l ko‘rsatkichlari va katta tezlik bilan poyezd kelayotgan to‘g‘risidagi oqoxlantirish belgilariga xaydovchilar so‘zsiz amal qilishlari kerak bo‘gan qonun - qoidalardir. Shuning uchun yo‘l kesishmalaridan o‘tishda avtomobil xaydovchilaridan xar doim xushyorlik talab etiladi. Lekin avtoullovni boshqarayotgan ayrim xaydovchilar xamisha xam qonun –qoidalarga amal qilishmaydi. Noxush tuknashuvlar kelib chikishiga , eng avvalo avtomobil xaydovchilari yul xarakat xavfsizlik koidalarini buzishi sabab bulmokda. Jumladan, o‘tgan 2017 yil davomida Respublikamizda temir yo‘l kesishmalarida poyezdlar bilan avtomobillar to‘qnashuvlari 40 marta sodir bo‘ldi. Joriy yilning shu kuniga qadar temir yo‘l kesishmalarida poyezdlar bilan avtomobillar to‘qnashuvlari 17 marta sodir bo‘ldi.

Hozirgi kunda jahon miqyosida dolzarbligicha qolayotgan global muammolardan biri bu harakat xavfsizligini taminlash bo‘lib hisoblanadi. Bu muammo dunyo mamalak. Aksariyat rivojlangan va rivojlanayotgan datlidagi eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Harakat xavfsizligini tashkil etishda yo‘l transport hodisalari oqibatida odamlar halok bo‘lishi yoki turli darajada tan jarohatlari olishlari, yetkazilayotgan moliyaviy zararlar, atrof muhit va ekologik

yechimini kutayotgan muammolar xisobga olinadi. Hozirgi kunda Harakat xavfsizligini taminlash uchun mamlakatimizda keng ko‘lamli chora tadbirlar olib borilmoqda. Hususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 11 iyuldagi PQ-3127-sonli “Yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 19 maydagi 377-sonli “O‘zbekiston Respublikasi yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi qarorlarida harakat xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha mamlakatimizda keng ko‘lamli islohatlar olib borilishi nazarda tutilgan.

Temir yo‘llarni avtomobil yo‘llari bilan kesishmalari o‘ta xavfli yo‘l bo‘lagi bo‘lib hisoblanadi. Temir yo‘llari bilan avtomobil yo‘llari kesishmalarida sodir etiladigan yo‘l-transport xodisalari o‘zlarining og‘irlik darajasiga ko‘ra o‘ta xavfli bo‘lib hisoblanadi. Temir yo‘l kesishmalarida sodir etiladigan yo‘l-transport xodisalari o‘zining og‘irlik darajasi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichga ega. Temir yo‘l kesishmalarida sodir etiladigan yo‘l-transport xodisalari o‘zining jiddiy oqibatlar bilan ko‘plab insonlarning hayoti va sog‘lig‘iga xavf tug‘diradi.

Ishga quyilgan maqsad va vazifa temir yo‘l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta‘minlanganlik darajasini oshirish, temir yo‘l kesishmalariga qo‘yiladigan talablar, avtomobil va temir yo‘llarning o‘zaro kesishmalarida sodir etilgan yo‘l-transport xodisalari tahlili, temir yo‘l kesishmalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarini nazariy tadqiq qilish, temir yo‘l kesishmalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi. Temir yo‘l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta‘minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish. Ishlab chiqilgan tavsiyalarni texnik iqtisodiy asoslash.

Temir yo‘l kesishmalarini qurish, rekonstruksiya qilish ta‘mirlash loyihalarini DYHXX bilan kelishish Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 1 martdagi 111-son qarori bilan tasdiqlangan Avtomobil yo‘llarini, yo‘l inshootlarini, temir yo‘l kesishmalarini, avtomobil yo‘llari va ko‘chalar bo‘yida joylashgan AYOQS, AGTKS va AGQS (avtomobillarga benzin quyish, gaz to‘ldirish va gaz quyish) stansiyalarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta‘mirlash loyihalarini kelishish bo‘yicha davlat xizmatlari ko‘rsatishning ma‘muriy reglamentiga muvofiq amalga oshiriladi. Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 apreldagi 172-son qarori 1-ilovasiga asosan, temir yo‘l kesishmalari orqali harakatlanishda, transport vositalarining haydovchilari temir yo‘llarni faqat temir yo‘l kesishmalari orqali poyezd (lokomotiv, drezina)larga yo‘l berib kesib o‘tishlari lozim. Temir yo‘l kesishmasiga yaqinlashib uni kesib o‘tmoqchi bo‘lgan haydovchi kesishma navbatchisining ko‘rsatmalariga, svetoforlar ishoralariga, yo‘l belgilariga, yo‘l chiziqlariga, shlagbaum holatiga amal qilishi va yaqinlashayotgan poyezd (lokomotiv, drezina) yo‘qligiga ishonch hosil qilish shart.

Quyidagi hollarda temir yo‘l kesishmasiga kirish taqiqlanadi: svetofor ishorasidan qat‘i nazar, shlagbaum yopiq turgan yoki yopila boshlagan holatda, kesishmani to‘suvcchi qurilma ko‘tarilib turgan yoki ko‘tarila boshlagan holatda; shlagbaumning holatidan va bor-yo‘qligidan qat‘iy nazar svetoforning taqiqlovchi ishorasida; kesishma navbatchisining taqiqlovchi ishorasida (navbatchi haydovchiga oldi yoki orqasi bilan turib jezlni, qizil chiroq yoki bayroqchani yuqoriga ko‘tarib tursa yoki qo‘llarini yonga uzatsa); agar kesishmadan keyin, haydovchini kesishmada to‘xtashga majbur qiladigan tirbandlik paydo bo‘lsa; agar ko‘rinish chegarasidagi masofada kesishmaga poyezd (lokomotiv, drezina) yaqinlashayotgan bo‘lsa.

Bundan tashqari: kesishma oldida turgan transport vositalarini qarama-qarshi harakatlanish bo‘lagiga chiqib aylanib o‘tish; shlagbaumni o‘zboshimchalik bilan ochish;

transport holatiga keltirilmagan qishloq xo‘jaligi, yo‘l qurilishi, qurilish va boshqa mashina hamda mexanizmlarni kesishma orqali olib o‘tish; temir yo‘l distansiyasi boshlig‘ining ruxsatisiz tezligi soatiga 8 kilometrdan kam bo‘lgan transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi.

Kesishma orqali harakatlanish taqiqlangan hollarda haydovchi to‘xtash chizig‘i, 2.5 yo‘l belgisi yoki svetofor oldida, ular bo‘lmaganda shlagbaumga kamida 5 metr, shlagbaum bo‘lmaganda esa birinchi temir yo‘l iziga kamida 10 metr qolganda to‘xtashi kerak. Temir yo‘l kesishmasida majburan to‘xtab qolgan transport vositasining haydovchisi darhol odamlarni tushirish va kesishmani bo‘shatish choralarini ko‘rishi; shu bilan bir vaqtda haydovchi: imkoniyati bo‘lganda, yaqinlashib kelayotgan poyezd mashinistiga to‘xtash ishorasini berish qoidasini tushuntirib, ikki kishini temir yo‘l yoqasi bo‘ylab ikkala tomonga 1000 metr masofaga (agar bir kishi bo‘lsa — uni yo‘l yaxshi ko‘rinmaydigan tomonga) yuborishi; transport vositasi yonida qolishi va umumiy xatar ishorasini berishi; poyezd ko‘ringanda to‘xtash ishorasini berib, u kelayotgan tomonga yugurishi kerak.

To‘xtash ishorasi qo‘lni (kunduzi yorqin mato parchasi yoki aniq ko‘rinadigan biror narsa bilan, tunda esa mash‘ala yoki chiroq bilan) gir aylantirish orqali beriladi. Bitta uzun va uchta qisqa tovushli ishoralar umumiy xatar ishorasi hisoblanadi. Ma‘lumki, katta tezlikda kelayotgan poyezd favqulodda to‘xtashi uchun eng kamida 800-1000 metr, yuqori tezlikda harakatlanuvchi lokomotivlar uchun esa undan ham ko‘proq masofa talab etiladi. Ushbu holat kesishmalarda haydovchilar hushyorlikni yanada orttirib, barcha qoidalarga amal qilishlari lozimligini talab etadi. Raqamlar misolida qaraydigan bo‘lsak, inspeksiyaning Toshkent filiali hududida joriy yilning ortda qolgan 9 oyi davomida temir yo‘l kesishmalarda 5 marotaba poyezdlar va avtomobillarning to‘qnashuvi qayd etilgan bo‘lib unda fuqarolarimiz turli darajadagi talofotlar ko‘rishgan.

Xulosa va takliflar

Xulosa kilib aytganda temir yo‘l kesishmasini yaxshilash uchun asosiy ishlar, temir yul kesishmasini kengaytirish ya‘ni yo‘lning katnov qismidagi tasmalar sonini ko‘paytirish lozim. Yo‘l sifatiga katta e‘tibor berish kerak, buning uchun yo‘lning qatnov kismidagi yo‘l sifatini yaxshilash, ya‘ni asfalt o‘rniga hozirda maxsus beton pilitalar qo‘yish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori ”Avtomobil yo‘llarida inson xavfsizligini ishonchli ta‘minlash va o‘lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.04.04.2022
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yo‘l harakati xavfsizligi to‘g‘risida”gi 172-sonli qarori.2022-yilning 12-aprelida
3. www.unicef.uz
4. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/road-safety-for-children>